

31/24

ПРЕПРИНТЫ

Цацура Е.А., Осаволук А.А.

**ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И
ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
АНАЛИЗУ ДОХОДОВ И СТРУКТУРЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

**ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ
ДОХОДОВ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

Цацура Е.А., Центр «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ
РАНХиГС, с.н.с., к.с.н., ORCID: 0000-0001-9142-2070, tsatsura-ea@ranepa.ru

Осаволук А.А., Центр «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ
РАНХиГС, м.н.с., ORCID: 0000-0001-8689-5260, osavolyuk-aa@ranepa.ru

Москва 2024

Аннотация

Борьба с бедностью является одной из приоритетных задач любой страны. Для отслеживания ситуации в динамике применяются многочисленные подходы к оценке доходов и потребления. Многогранность этих методов позволяет провести комплексную оценку ситуации в стране, выявить уязвимые группы, которым необходима поддержка государства, предотвратить возникновение и распространение хронической бедности. При этом довольно часто в работах по России применяется малая часть методов, тогда как другие остаются за пределами исследования. Как правило это вызвано недостатком качественных данных, охватывающих необходимые социальные группы или периоды исследования. Это подчеркивает **актуальность** данной работы. **Целью** исследования является систематизация подходов к изучению доходов и структуры потребления. Среди **задач** работы выделены анализ подходов к изучению проблемы на основе различных данных (включая микро и макроданные), изучение методов регрессионного анализа факторов абсолютной бедности, типологизация методов изучения отдельных социальных групп и влияния шоков на бедность. Авторы применяют такие **методы** как анализ литературы по теме и систематизация источников и определение их места в данной проблематике. **Объект** исследования – доходы и структура потребления. **Предмет** исследования – методологический аппарат, применяемый для изучения доходов и структуры потребления. **Результаты** исследования показывают, что существуют различные подходы к анализу доходов и структуры потребления, применяемые к отдельным типам имеющихся баз данных. Применение методов совместно позволит провести глубокое изучение доходов и структуры потребления домохозяйств в России на различных уровнях.

Ключевые слова: структура потребления, динамика доходов, бедность, факторы бедности, скрытая бедность, уязвимые социальные группы, типологизация домохозяйств, экономические шоки и кризисы

Коды JEL Classification: I31, I32, D12

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

**REVIEW OF THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES TO THE
ANALYSIS OF INCOME AND CONSUMPTION STRUCTURE OF THE
POPULATION**

Tsatsura E.A., Centre “Institute for Social Analysis and Forecasting”, IPEI RANEPА, Senior
Researcher, Candidate of Science, ORCID: 0000-0001-9142-2070, tsatsura-ea@ranepa.ru

Osavolyuk A.A., Centre “Institute for Social Analysis and Forecasting”, IPEI RANEPА,
Junior Researcher, ORCID: 0000-0001-8689-5260, osavolyuk-aa@ranepa.ru

Moscow 2024

Abstract

Fight against poverty is one of the priority tasks of any country. Numerous approaches to income and consumption estimation are used to track the situation in dynamics. The multifaceted nature of these methods leads to a comprehensive assessment of the situation in the country, identification of vulnerable groups that are in need of government support, and the emergence and spread of chronic poverty prevention. However, the minority of these methods is used in articles concerning Russia, while others remain outside the scope. It is usually due to a lack of adequate data covering the required social groups or study periods. This emphasizes the **relevance** of this paper. The **purpose** of the paper is to systematize approaches to the study of income and consumption structure. The **objectives** of the paper include analysis of approaches to the study of the problem based on various data (including micro and macro data), study of methods of regression analysis of poverty factors, typology of methods for studying individual social groups and the impact of shocks on poverty. The authors apply such **methods** as literature analysis and systematization of sources and their place determination in this problematic. The **object** of the paper is income and consumption structure. The **subject** of the paper is the methodological approaches used to study income and consumption structure. The **results** show that there are different approaches to the analysis of income and consumption structure applied to certain types of available databases. The application of the methods together will make it possible to conduct an in-depth study of income and consumption structure of households in Russia at different levels.

Keywords: consumption structure, income dynamics, poverty, poverty factors, hidden poverty, vulnerable social groups, household typology, economic shocks and crises

JEL Classification: I31, I32, D12

Содержание

Введение.....	6
1 Подходы к анализу макро и микроданных по доходам и расходам.....	7
2 Регрессионный анализ как метод количественного изучения факторов бедности..	16
3 Типологии домохозяйств и анализ положения отдельных социальных групп	20
4 Влияние кризисов и шоков на доходы и структуру потребления	25
Заключение.....	27
Благодарности.....	28
Список источников.....	28

Введение

Денежные доходы и структура потребления населения – важные индикаторы состояния экономики. Различные подходы к их анализу позволяют строить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы, принимать важные социально-политические решения, оценивать риски. В данном обзоре систематизированы основные подходы к анализу динамики доходов и структуры потребления населения на примере российских и зарубежных научных исследований, рассмотрен региональный аспект изучения динамики доходов и потребления и изучены методы эконометрического моделирования факторов бедности за рубежом и в России.

По мнению исследователей выбор методологического подхода к оценке уровня бедности должен осуществляться очень тщательно, а любое изменение подхода может приводить к изменению положения больших социальных групп. Те, кто ранее получал поддержку в рамках социальной политики, после изменения методологии могут перестать быть в числе получателей. Поэтому при принятии политических решений особое внимание нужно уделить тем группам, которые потеряют право на получение социальных льгот и других мер поддержки [1]. Исследования последних лет показывают, что важную роль в снижении бедности сыграли меры господдержки, в частности, введение социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума с 1 января 2010 г. позволило существенно сократить бедность среди пожилых людей [2], а введенные с 2020 года новые пособия для семей с детьми сыграли роль в снижении бедности в данной социальной группе [3]. Благодаря системе социальных выплат государство борется с бедностью и ее масштабами особенно среди самых уязвимых групп: семей с детьми, инвалидов, пенсионеров. В то же время величина социальных пособий все еще недостаточна для компенсации дефицита денежных доходов малоимущих домохозяйств [4].

1 Подходы к анализу макро и микроданных по доходам и расходам

Подходы, которые используются в научных работах к анализу макроданных и микроданных по доходам и расходам, достаточно многообразны. Одним из наиболее распространенных способов анализа данных по доходам населения является расчет коэффициента Джини, позволяющего оценивать уровень неравенства и динамику экономических показателей. Согласно определению, данному в методологических пояснениях Росстата, «коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы», а следовательно, выше неравенство по доходам [5]. Коэффициент Джини позволяет отслеживать динамику доходов населения России (Дербенева А. В. [6], Парфенов Г.С. [7]), а также проводить сравнительные исследования в разрезе субъектов Российской Федерации (С. Андриеш [8], М.Ю. Малкина [9]) и межстрановые сравнения (С. Г. Бычкова [10], С.Г. Мисихина [11]).

При использовании коэффициента Джини следует помнить про ряд методологических ограничений. Во-первых, рассчитанные разными организациями коэффициенты Джини могут в значительной степени отличаться. Это связано с различиями в данных, которые используются для расчета, и методов расчета. Так, например, оценки российского коэффициента Джини за 1997-2017 гг. отличаются у Росстата и Всемирного Банка (ВБ), причем оценка доходного неравенства ВБ несколько ниже, чем оценка Росстата. Это связано в первую очередь с тем, что Росстат для расчета использует данные денежных доходов населения, а ВБ – данные объемов потребления [12]. Также ученые отмечают, что применение коэффициента Джини в рамках изучения небольших сообществ приводит к искажению данных. Для того, чтобы усовершенствовать коэффициент и избежать этих искажений, предлагаются различные алгоритмы, описанные, например, в статьях про фермерские сообщества в Никарагуа [13], небольшие сообщества Тосканы [14], сообщества провинции Хубэй [15].

Еще одним подходом к оценке динамики доходов является коэффициент фондов, который представляет собой соотношение между средними уровнями

денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами [5]. Помимо этого, коэффициент фондов дает возможность изучать экономические показатели в динамике и проводить межрегиональные сравнения.

Расчет соотношения между наиболее бедными и наиболее богатыми также возможен и с помощью других коэффициентов. Одним из наиболее часто используемых выделяют коэффициент Пальма, который показывает соотношение между денежными доходами 10% населения с самым высоким доходами и 40% населения с самыми низкими. При подходе Пальмы все население разбивается на три части в соотношении 40:50:10. Подход Пальмы помогает получить примерную информацию о доходе наиболее и наименее финансово успешных социальных групп [16]. Ряд российских исследователей (например, [17]) в своих подсчетах используют именно коэффициент Пальмы, указывая на его полезность для дальнейшей разработки решений в рамках социальной политики.

По мнению ряда российских экономистов в анализе экономических показателей также может представлять полезность индекс Аткинсона. В индексе Аткинсона учитывается средняя полезность доходов индивида, доход, соответствующий этой средней полезности, а также соотношение этого дохода с фактическим средним доходом [18].

Важный инструмент анализа доходов и расходов домохозяйств – это шкала эквивалентности, представляющий собой статистический инструмент, который позволяет приводить доходы и расходы семей разного состава к сопоставимому виду. О необходимости использовать шкалу эквивалентности при анализе микроданных говорят как российские (например: Кукушкин [19], Капелюшников [20], Суринов, Луппов [21]), так и зарубежные исследователи (например: Dudel, Garbuszus, Schmied [22], Filiztekin [23]).

Организация экономического сотрудничества и развития (англ.: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) в своих документах применяла различные шкалы эквивалентности. До конца 90-х годов использовалась так называемая шкала эквивалентности: «OECD equivalence scale» или «(old) OECD scale». Согласно методологии, шкала присваивает значение 1 первому взрослому члену домохозяйства; 0,7 – каждому дополнительному взрослому члену семьи; 0,5 – каждому ребенку. С конца 90-х годов используется новая методология этой шкалы,

получившая название «OECD-modified scale». Она присваивает значение 1 первому взрослому члену домохозяйства; 0,5 – каждому дополнительному взрослому члену семьи; 0,3 – каждому ребенку. Кроме того, в начале 2000-х годов появилась еще одна модификация под названием «Square root scale». Согласно подходу шкалы, доход домохозяйства делится на квадратный корень числа его членов [24].

При анализе доходов и расходов используют также такое понятие, как уровень бедности. До 2020 года включительно бедными в России считались люди, среднедушевые доходы которых были ниже величины прожиточного минимума. В оценку прожиточного минимума (ПМ) включалась стоимостная оценка потребительской корзины (ПК) с минимальным набором продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг с учетом обязательных платежей и сборов [25]. С 1 января 2021 г. была предпринята попытка перехода к относительному подходу измерения показателя прожиточного минимума – из соотношения с величиной медианного среднедушевого дохода за предыдущий год в размере 44,2%, а для трудоспособного населения, пенсионеров и детей — по соотношению к среднедушевой величине ПМ (109% для трудоспособных, 86% для пенсионеров и 97% для детей) [26]. Однако на 2023 и 2024 гг. данная методика была приостановлена и размер прожиточного минимума был установлен законом о федеральном бюджете [27].

Параллельно с изменением методики расчета прожиточного минимума произошла кардинальная смена методологии расчета уровня бедности, чтобы разделить статистическую оценку уровня бедности и относительный подход, опирающийся на медианный доход населения. Прожиточный минимум сохранил функцию критерия для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей в целях определения права на получение социальной поддержки [28]. А для определения статистического показателя «уровня бедности» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 г. № 2049, используется «доля численности населения с денежными доходами ниже границ бедности в целом по Российской Федерации (по субъектам Российской Федерации) в процентах к общей численности населения Российской Федерации (субъекта Российской Федерации)» [29]. Базовый размер границы бедности был определен как размер ПМ за IV квартал 2020 г. В дальнейшем статистический показатель рассчитывается путем умножения базовой границы бедности на индекс

потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 г., полученный цепным методом. «Уровень бедности» стал определяться как «доля численности населения с денежными доходами ниже границ бедности в целом по Российской Федерации (по субъектам Российской Федерации)» [30].

Многие эксперты считают ошибкой переход к новой методологии расчета ПМ (который рассчитывается в % от медианного дохода населения). Дело в том, что в данном подходе не учитывается потребление наименее обеспеченных слоев населения. Новая методика основана на индексации прожиточного минимума IV кв. 2020 г. В свою очередь величина ПМ за этот период была рассчитана на основе потребительской корзины 2013 г. Индексация ПМ/ГБ проводится по общему уровню инфляции, тогда как ИПЦ корзины значительно выше у низкодоходных слоев [25].

Относительный подход, положенный в основу новой методики, базируется на европейском опыте. Однако в европейских странах на уровне 40% медианы определяется линия крайней бедности, 50% — умеренной бедности, 60% — линия бедности как критерий нуждаемости. В России же было принято соотношение 44,2% от медианного дохода для расчета прожиточного минимума [28]. Еще до перехода на новую методику в научных работах, например [31], обращалось внимание, что официально установленный прожиточный минимум в России искусственно занижен в несколько раз.

Также одним из ключевых дискуссионных вопросов сегодня является применение многомерного подхода к анализу уровня бедности и неравенства. Одним из таких подходов является расчет индекса AROPE. Он представляет собой многомерный индикатор, который использует Евростат для проведения сравнительного анализа уровня бедности и социальной исключенности в странах ЕС. В индикаторе AROPE учитываются следующие факторы: 1) находится ли индивид на уровне 60% от медианного дохода населения; 2) «депривации», например, имеет ли домохозяйство финансовые возможности для того, чтобы позволить ежегодный отпуск в течение недели вне дома); возрастная структура домохозяйства. Результаты исследования, проведенного Карцевой М.А., показывают, что использование индекса AROPE приводит к тому, что доля бедного населения в РФ увеличивается почти в два раза [1].

Можно выделить следующий перечень основных показателей, которые рассматриваются на основе динамических рядов и анализируются в терминах темпов прироста или падения:

- динамика и структура общего объема доходов, реальных душевых доходов [32, 33, 34];
- динамика среднедушевых денежных доходов за период; (например, 1991-2011 гг. [35], 2008-2014 гг. [36], 2011-2021 гг. [37]);
- динамика по децильным/квintильным доходным группам [35];
- уровень (абсолютной/относительной) бедности [38];
- соотношение основных макроэкономических показателей по доходам: среднедушевых денежных доходов, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в среднем по стране [39];
- соотношение заработной платы и МРОТ в отраслях экономики [3];
- совокупный объем социальных выплат, приходящийся на разные социальные слои населения [4];
- анализ региональных тенденций [40].

Например, в работе Л. Овчаровой и Д. Поповой [35] при анализе уровня и структуры доходов авторы рассматривают реальные душевые расходы по всем семьям, структуру расходов домохозяйств, уровень бедности, динамику темпов роста доходов по 20% группам. Период анализа – с 1991 г. до 2011 г. Авторы приходят к выводу, что за постсоветский период произошло качественное изменение уровня денежных ресурсов населения, формирование нового потребительского стандарта и уход от массовой модели выживания к модели развития человеческого капитала. Рост среднего размера реальных душевых доходов обеспечил качественные сдвиги в структуре потребления. Так, например, он привел к увеличению доли товаров длительного пользования в общей структуре потребления, росту доли услуг, а также росту доли расходов на покупку движимого и недвижимого имущества. При этом не все социальные группы смогли участвовать в данных изменениях. Средние темпы роста пенсии за рассматриваемый период существенно отставали от темпов роста заработной платы, поэтому у пожилого населения было меньше возможностей изменять потребление. Отмечается, что по сравнению с развитыми странами низкая доля населения обладает доступом к таким источникам доходов как

предпринимательские доходы и доходы от собственности, что также ограничивает потребление. Авторы отмечают крайне высокий уровень доли социальных трансфертов, что в условиях высокого неравенства не позволяет эффективно перераспределять ресурсы и обеспечивать достаточный размер пенсий. При анализе неравенства в работе рассматривались следующие характеристики домохозяйств: размер домохозяйства, гендерный состав (соотношение числа взрослых женщин и мужчин), возрастная структура (соотношение числа индивидов в возрасте 65 лет и старше и индивидов в возрасте 18–64 лет), детская нагрузка (соотношение числа детей до 18 лет и работающих взрослых), уровень образования (соотношение числа взрослых с высшим и без высшего образования), статус занятости (соотношение числа занятых и незанятых взрослых), тип населенного пункта, регион. Отмечено, что за период 1992–2010 гг. произошло значительное усиление значимости каждого фактора доходного неравенства. Исключением является только возрастная структура. Самые высокие темпы роста имел фактор образования, наиболее весомым фактором дифференциации российских домохозяйств по уровню расходов является региональное неравенство. Кроме того, было выявлено, что семьи с детьми отличаются высокой внутригрупповой, а не межгрупповой, дифференциацией доходов.

В работе под редакцией А.А. Широва [41] отмечается, что период 2000-2014 гг. характеризовался быстрым ростом физического объема потребления домашних хозяйств (снижение было только в кризис 2009 г.). При этом значительная дифференциация доходов продолжала сохраняться. Наименее обеспеченная квинтильная группа даже на пике, в 2014 г., так и не достигла уровня 1990 г. Начавшийся в 2015 г. период спада и затем стагнации затронул большинство населения, однако у наиболее обеспеченной децильной группы реальные доходы продолжали расти.

Еще в работе 2001 г. А.В. Суворов [42] указывал, что является разумным использование модального дохода для характеристики уровня жизни при существенном повышении доходного неравенства. Надо отметить, что в работе [42] наиболее подробно и глубоко изучена динамика доходов и потребления в России на рубеже 90-х и нулевых годов. До этой работы исследования по данной теме не затрагивали такой широкий спектр возможных закономерностей изменения структуры доходов и потребления домохозяйств. Многие политики, направленные на

преодоление спада кризисных периодов, основывались на противоречивых результатах разных источников, которые, в свою очередь, часто не были сопоставимы по результатам и последствиям. Это привело к невозможности качественного построения прогнозов с анализом всевозможных альтернатив и разработке грамотной экономической политики. Кроме того, как отмечает Суворов, особо проблемной зоной в этом вопросе стало отсутствие качественного инструментария для исследования динамики доходов и расходов различных социальных групп и слоев. Таким образом данное исследование (важно заметить, что исследование проводилось в течение 15-ти лет) было задумано для того, чтобы преодолеть все недостатки инструментария и возможностей прогнозирования экономических показателей уровня жизни населения страны. В первой части монографии был показан анализ динамики доходов и расходов, потребления и, как следствие, уровня жизни населения России за период 1992-1999 гг. Вторая часть посвящена основным методологическим и теоретическим подходам к анализу динамики структуры доходов в разрезе ряда доходных групп. Продолжением этого является моделирование структуры расходов людей на товары и услуги. В том числе автор уделяет большое внимание методам и результатам оценки расчетных параметров функций спроса (на основные группы товаров и услуг) и факторам структуры потребительских расходов по ряду доходных групп. Кроме того, автор большое внимание уделил построению системы прогнозных значений доходов и уровня потребления. Для этого он объединил модель баланса денежных доходов и расходов в совокупности с моделью свободного баланса ВВП. Таким образом, автор смог обеспечить сопоставимость данных, полученных на микроуровне с данными на макроуровне. Наконец, в последней части своей книги автор предложил основные направления развития социальной политики, которая призвана стабилизировать падение основных показателей уровня жизни, повысить уровень жизни населения и вывести страну из кризисного бремени. Разработка мер была проведена на основе результатов более ранних глав работы, в том числе динамики доходов, потребления и расходов основных доходных групп и выведенного инструментария для оценки и прогнозирования показателей.

К сожалению, применяемый для анализа ситуации 90-х годов инструментарий сейчас теряет свою актуальность, поскольку новые кризисы, в которых оказалась Россия, имеют другую природу и, соответственно, требуют других подходов при анализе, модификации имеющихся методик. Тем не менее, данная работа вносит

существенный вклад в развитие научного и методологического знания, показывает возможности развития и расширения методического аппарата для изучения динамики доходов и потребления в том числе в период кризисов.

В зарубежных работах были предложены подходы для моделирования потребления домохозяйства в зависимости от цен на товары и услуги [43, 44] или от уровня и аллокирования доходов домашних хозяйств и их социально-демографического состава [45, 46]. Методология статистического оценивания потребления рассматривалась в работах отечественных авторов Н.В. Алексеевой [47], В.Н. Салина [48].

При анализе динамики и структуры потребления авторы останавливаются на анализе таких показателей, как:

- реальные душевые расходы домохозяйств;
- доля расходов на питание в структуре потребления;
- анализ связи потребления и структуры домохозяйства: число членов домохозяйства, наличие детей, иждивенческая нагрузка, тип пункта проживания (город/село) и т.п.;
- анализ отдельных доходных групп (децильных, квинтильных и т.д.) [49];
- темпы роста расходов на приобретение товаров и услуг (на отечественном и зарубежном рынках; в ценах соответствующих лет и в сопоставимых ценах; на душу населения);
- анализ динамики потребления конкретных групп товаров и услуг;
- сравнение уровня фактического потребления продуктов питания с установленными нормами [50];
- анализ региональных тенденций [51];
- структура потребительских расходов домохозяйств (продукты питания, непродовольственные товары, услуги и т.д.);

Главные макроэкономические предикторы изменения потребительских расходов – это уровень доходов населения (причем как доходы от заработной платы, так и остальные доходы: предпринимательские доходы, от собственности и пр.), уровень абсолютной монетарной бедности, доходное неравенство, структура занятости в разрезе отраслей, уровень урбанизации, региональная демографическая дифференциация [52, 53, 54]. В научных работах подчеркивается, что важно

учитывать не только рыночные расходы на покупку товаров и услуг, но и денежную стоимость товаров и услуг, полученных в натуральной форме. Для более бедного сельского населения именно натуральное потребление позволяет удовлетворять часть потребностей, хотя доля его постепенно сокращается [38,55].

Многие авторы [например, 35, 56, 57] отмечают следующую особенность России: высокая доля расходов на питание в структуре совокупных расходов. В то же время в развитых европейских странах этот показатель составляет не более 20%. Согласно закону Энгеля рост ВВП и рост подушевых доходов должны способствовать снижению доли расходов на питание, но в России этого не происходит. Эксперты объясняют этот феномен высочайшим доходным неравенством населения, диспропорцией в ценах и расширением потребительского разнообразия [41], а также ограниченной эффективностью мер социальной поддержки [56]. Также после 2013 г. весомую роль сыграли низкие темпы экономического роста, приведшие к стагнации реальных располагаемых доходов населения и потребления домохозяйств. В период 2013-2020 гг. доходы низкодоходных групп населения сокращались быстрее, чем совокупные доходы, росла долговая нагрузка, консервируя общую структуру потребительского спроса [41]. Тем не менее, рост доходов, как правило, приводит к увеличению доли затрат на услуги, связанные с развитием человеческого капитала (затраты, связанные со здравоохранением, образованием, культурой и отдыхом) [56], но такие расходы в основном доступны более высокодоходным группам, что в том числе препятствует экономическому росту.

2 Регрессионный анализ как метод количественного изучения факторов бедности

Одним из способов изучения вклада различных факторов в монетарную бедность является регрессионный анализ. Наиболее популярной зависимой переменной в регрессии выступает бинарная, равная единице, если человек или домохозяйство входит в категорию бедного населения по официальной методике (доходы ниже ПМ/ГБ) или относительной методике (доля от медианного дохода). Специфика бинарной переменной диктует использование моделей бинарного выбора: логит или пробит модель, которая предсказывает вероятность оказаться в категории бедного населения. Группы объясняющих переменных обычно включают социально-демографические детерминанты (пол, возраст, тип населенного пункта, доходы, уровень образования человека), характеристики домохозяйства (семья из пенсионеров, семья с детьми, многодетная семья, молодая семья, уровень иждивенческой нагрузки, родитель-одиночка) и другие.

В работе [58] Е. Слободенюк изучает факторы абсолютной и субъективной бедности в РФ. Для этого автор использует логистическую регрессию, в которой в качестве зависимой переменной выступает показатель принадлежности к группе бедных (по абсолютной и субъективной концепциям). Модель была построена на микроданных опроса Института социологии РАН, в которой единицей изучения выступал человек. В качестве объясняющих переменных были выбраны социально-экономические детерминанты (пол, возраст и полином возраста второй степени, тип населенного пункта, уровень образования), индивидуальные особенности человека (характер профессионально-должностной позиции, работа на не государственном предприятии, неформальный сектор работы, негативная оценка воздействия кризиса на ситуацию относительно работы, отсутствие властного ресурса на работе, наличие «серой» заработной платы, отказ от планирования собственной жизни) и характеристики домохозяйства (наличие в семье неработающих трудоспособных людей, детей и пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й группы, имеющих хронические заболевания, наличие вредных привычек у членов семьи, отсутствие жилья в собственности). Также в регрессии были использованы различные переменные пересечения (совместного эффекта): образования и профессиональной позиции, проживания в сельской местности, профессиональной позиции и пола, планирования

жизни и проживания в сельской местности, планирования жизни, проживания в селе и пола. В результате анализа было выявлено, что наличие высокой иждивенческой нагрузки в семье повышает вероятность бедности, работа в неформальном секторе и отсутствие властного ресурса на работе имеют аналогичную направленность с вероятностью бедности. Ожидаемо, отсутствие жилья в собственности увеличивает риски абсолютной бедности. Для проживающих в селах и для женщин более высоки риски, чем для городских жителей и мужчин. Похожие результаты были получены и в другой работе автора [59].

Большое внимание характеристикам домохозяйства, в особенности наличию детей разных лет, уделено в работе Е. Гришиной [60]. На основе данных выборочного обследования домохозяйств РАНХиГС, которое было проведено в 2017 г., автором показано, что самые высокие риски попадания в монетарную бедность несут следующие типы домохозяйств: многодетные домохозяйства (т.е. домохозяйства, имеющие трех и более детей в составе), домохозяйства, в составе которого есть родитель-одиночка, домохозяйства с низким уровнем родительского образования, домохозяйства с высокой иждивенческой нагрузкой (с безработными). Также высокий риск несут проживающие в сельской местности, получатели ежемесячных пособий и домохозяйства, в которых родители старше 50 лет.

В работе [61] авторы ставят перед собой задачу оценить эффективность системы детских пособий в России на бедность российского населения (с 2003 по 2015 гг.). На данных РМЭЗ НИУ ВШЭ авторы оценивают вероятность попадания домохозяйства под категорию бедности. Основным методом расчета, который выбрали авторы, – это логит-модель (pooled и модель со случайными эффектами). В качестве контрольных переменных в модели выступают тип населенного пункта (отдельно город, село, ПГТ, областной центр – в качестве референса), тип домохозяйства (родитель-одиночка, другие семьи, полная семья – в качестве референса) и состав домохозяйства (доля работающих членов домохозяйства, доля детей и доля пенсионеров). Также в модели используется набор бинарных переменных по году обследования. Авторы пришли к выводу о том, что действующая система детских пособий низко эффективна, и требуется доработка с точки зрения охвата и более правильного таргетирования.

Аналогичные данные использованы и в работе [62]. Авторы прибегают к логит-моделированию факторов относительной бедности и приходят к выводу, что наиболее

значимый фактор бедности по разным измерителям – это высокая иждивенческая нагрузка и часть социально-экономических составляющих. Так, среди значимых регрессоров оказались бинарные: неполное домохозяйство, домохозяйство с детьми, наличие безработных в домохозяйстве, а также проживание в селе и низкий уровень образования у главы домохозяйства.

Похожие исследования проводились и в отдельных регионах и федеральных округах России. В частности, в работе [63] было проведено изучение вклада различных факторов в уровень относительной бедности Приволжского федерального округа. Исследование было построено с помощью данных РЭМЗ НИУ ВШЭ 2014-2016 гг., использовались данные на индивидуальном уровне. Аналогично работам выше, автором строилась логистическая регрессия, в которой зависимая переменная представляет собой попадание/не попадание в относительную бедность (бинарная). Основными независимыми переменными в модели являются пол, уровень образования (высшее относительно более низких уровней), возрастная группа, тип населенного пункта, а также набор бинарных переменных об отрасли занятости человека. Результаты эконометрического моделирования показали, что наличие высшего образования и проживание в городе отрицательно связаны с риском бедности в Приволжском ФО. Среди отраслей, в которых с меньшей вероятностью человек окажется за чертой бедности, можно выделить машиностроение, торговлю и сельское хозяйство. Напротив, занятость в бюджетной сфере (социальный сектор и занятость в правоохранительных органах) увеличивает эти риски.

Было проведено исследование факторов бедности и в других федеральных округах. В работе [64] авторы затрагивают вопрос о причинах роста бедности в 2014-2019 гг. в России. Для этого они проводят исследование в четырех федеральных округах и сравнивают направленность и степень вклада факторов в относительную бедность. Работа проводилась по следующим федеральным округам: Южный, Северо-Кавказский, Сибирский, Дальневосточный.

Еще одно исследование уже на макроуровне с помощью биномиального логита проводилось отдельно в Сибирском федеральном округе [65]. Среди значимых регрессоров, положительно связанных с уровнем бедности округа, оказался уровень бедности, а среди отрицательно связанных – валовой региональный продукт, а также доля расходов на пособия и социальную поддержку населения.

Также представляет особый интерес проведение эконометрического анализа в отдельных субъектах России. Например, подобное исследование было проведено в Республике Башкортостан [66]. Авторы использовали данные социологического опроса «исследования проблем уровня и качества жизни работающего населения Республики Башкортостан», который проводил Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН в 2014 г. Результаты анализа показали, что для группы бедных характерны следующие корреляты: женский пол и проживание в селе, низкая оценка собственного здоровья и низкий уровень квалификации. Также большую роль играют факторы рынка труда и удовлетворенности работой. В частности, повышение риска бедности обеспечивает неудовлетворенность своей работой, отсутствие вакансий на рынке труда, зависимость выплаты зарплаты от своевременности выполнения работы, соблюдение рабочей дисциплины, занятость в бюджетном секторе, в том числе в сфере культуры, здравоохранении и социально-ориентированном секторе.

Еще одно исследование факторов бедности в Республике Башкортостан было проведено с фокусом на трудоспособное население [67]. Эмпирической основой для исследования послужило обследование проблем уровня и качества жизни работающего населения республики в 2020 г., проводимого Институтом социально-экономических исследований УФИЦ РАН. Значимыми факторами бедности работающей части жителей Башкирии оказались принадлежность к женскому полу, число лиц в домохозяйстве, наличие профессионального образования (среднеспециального и высшего), стаж работы и отсутствие желания работать, наличие диагностированной инвалидности и работа в бюджетном секторе (научные и образовательные организации, сельское и лесное хозяйство, охота и торговля).

Логистическая регрессия активно применяется и в изучении факторов бедности в зарубежных исследованиях. Так, например, в работе [68] были изучены факторы бедности, касающейся преимущественно потребления еды. Среди факторов, включенных в регрессионный анализ, можно выделить наличие собственного жилья, уровень образования, здоровье, брачный статус и другие. Исследования с похожей эмпирической стратегией проводились и в других странах: Гана [69, 70], Камерун [71], Эфиопия [72], Турция [73, 74], Кения [75], Занзибар [76], Пакистан [77], Словакия [78], Алжир [79], Индия [80], в группе Африканских [81] и Европейских [82] стран.

3 Типологии домохозяйств и анализ положения отдельных социальных групп

Среди работ по тематике доходов и расходов населения можно выделить такие направления, как анализ социально-демографического профиля бедности [83], выявление уязвимости различных групп населения по отношению к бедности: работающих [84], семей с детьми [85, 86], сельского населения [87,88], пенсионеров [89].

Исследователи используют показатель индекса риска бедности, как основную характеристику уязвимости конкретных групп населения перед попаданием в категорию бедных (отношение удельного веса численности группы среди малоимущих к ее численности во всем населении) [88, 35].

По текущей тематике представлено довольно мало статей, в которых подробно рассматривались и сравнивались особенности доходов и структуры потребления домашних хозяйств в различных социально-демографических группах в динамике. Как правило, авторы сосредотачивают внимание либо на какой-то одной группе (семьи с детьми, пенсионеры), либо приводят обобщенную типологию домашних хозяйств (например, на основе доходных групп) или их отдельные типы. Например, в работе [90] приведен анализ структуры распределения расходов на потребление домашних хозяйств, состоящих из двух человек без детей, и домашних хозяйств, в которых проживают трое детей до 16 лет.

Типология домохозяйств на основе соотношения среднедушевых доходов и ПМ представлена в работах В.Н. Бобкова и соавторов. Например, в работах [91, 92] дано разделение на 5 групп (1 — среднедушевой доход меньше ПМ (наименее обеспеченные); 2 — от одного до трех ПМ (низкообеспеченные); 3 — от трех до семи ПМ (обеспеченные ниже среднего уровня); 4 — от семи до одиннадцати (среднеобеспеченные) ПМ; 5 — превышает одиннадцать ПМ (высокообеспеченные). Похожую типологию выделяет также Н. Е. Тихонова [93].

Заметим, что относительный подход (подразумевается «бедность по доходам» относительно медианы) к исследованию является одним из приоритетных в вопросе изучения доходного неравенства. Так, в частности, во многих работах интервал 0,75–1,25 медианы выделяет группу «среднего класса» в развитых странах. Интервал более 2 медиан выделяет группу сверхбогатых, а менее 0,5 медианы – сверхбедных [95].

Еще одна методика была предложена в работе [97]. В статье авторы предложили подход на основе среднедушевого дохода (СДД), а не медианного дохода для анализа доходного распределения в постсоциалистических странах. Пороговые значения были выбраны следующим образом (*таблица 1*):

Таблица 1

Пороговые значения и интерпретация доходной группы

Пороговое значение	Наименование доходной группы
Менее 0,25 СДД	Нищие
От 0,25 до 0,5 СДД	Бедные
От 0,5 до 0,75 СДД	Нуждающиеся
От 0,75 до 1,25 СДД	Средняя обеспеченность
От 1,25 до 2 СДД	Относительный достаток
Выше 2 СДД	Состоятельные

Источник: [97].

В другой работе [57] в разрезе децильных групп проанализирована покупательная способность доходов населения (на основе соотношения среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума). Отмечено, что по состоянию на 2017 г. покупательная способность первых двух децильных групп населения по уровню дохода не превышала величины ПМ. Для большинства населения (с 3-й по 9-й дециль) уровень денежных доходов более 10 лет находится в диапазоне от одного до четырех ПМ.

Выделение типа домохозяйства основано, как правило, на выделении одного яркого, доминирующего признака домохозяйства либо на усреднении признаков каждого отдельного жителя домохозяйства и дальнейшем агрегировании до домохозяйственного уровня. Чаще всего для этих целей используются индивидуальные признаки главы домохозяйства. В работе [94] предложена методика многоуровневого структурирования состава и доходов населения. В работе [96] выделены факторы бедности семей с детьми, показано, что уровень бедности среди семей с детьми вырос в период с 2014 по 2016 гг. Рассматривается дефицит доходов семей с разным числом детей, покупательная способность доходов разных типов семей с детьми.

Положению российских пенсионеров посвящены работы Л. Ржаницыной [89, 98]. Для анализа автор использует следующую типологию домохозяйств: все

домохозяйства; домохозяйства пенсионеров (глава – неработающий пенсионер по старости); домохозяйства одиноких пенсионеров (все – пенсионеры по старости); домохозяйства работающих пенсионеров (глава – работающий пенсионер по старости); домохозяйства, в составе которых имеются пенсионеры (любые); домохозяйства, в составе которых нет пенсионеров. Рассматриваются располагаемые ресурсы (доходы) по видам домохозяйств, потребление основных продуктов питания по видам домохозяйств (в среднем на потребителя в год, кг), потребительские расходы в среднем на члена домохозяйства в месяц, руб. Сравнивается ситуация в 2010 г. по отношению к 2005 г. Также рассматривается коэффициент замещения пенсии, соотношение средней пенсии с долларом при разном валютном курсе. Анализ питания проводится также по группам пенсионеров с различным уровнем доходов. Важный вывод, который выделяет автор – пенсионеры живут не только на пенсию, а на зарабатываемый ими доход. По расчетам автора, пенсия в домохозяйствах одиноких пенсионеров занимает приблизительно половину располагаемых ресурсов. Под экономической активностью людей пенсионного возраста подразумевается не только участие в рынке труда, но также и сдача жилья либо земельного участка в аренду, ведение подсобного хозяйства, оплачиваемая помощь в работе по дому, процентный доход по вкладам [89].

Важно учитывать, что пенсионеры разного возраста сильно различаются по возможностям и потребностям. Пенсионеры в возрасте до 65 лет как правило хотят продолжать работать, люди от 65 до 73 лет рассчитывают на пенсию, тогда как пенсионеры в возрасте 73 лет и более рассчитывают не только на совокупный объем пенсий, но и на социальные гарантии и доступ к лекарственным средствам [98].

В другой работе коллектива НИУ ВШЭ [99] на базе обследования ОБДХ Росстата и РМЭЗ анализируется доходное положение пенсионеров (среди показателей – соотношение среднего размера пенсии к ПМ пенсионера, как косвенное отражение покупательной способности пенсии, анализ подушевых доходов домохозяйств, связь с рынком труда пенсионеров в домохозяйствах). Типология домохозяйств используется простая: без пенсионеров, только пенсионеры и смешанные домохозяйства. При анализе авторы замечают, что в 2014 г. по отношению к 2013 г. среди малоимущего населения существенно увеличилась доля населения старше трудоспособного возраста. Авторы связывают это не только с изменением структуры

населения в целом, но и с ростом рисков бедности. Причем в это время начались первые ухудшения для группы пенсионеров с начала 2000-х годов.

Потребительское поведение пенсионеров и изменения в ходе кризисного периода (2013-2016 гг.) рассматривались в работе [100] на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ. Авторы выделяют следующие типы домохозяйств: одинокий работающий пенсионер, одинокий неработающий пенсионер, семья пенсионеров с хотя бы одним работающим пенсионером, семья неработающих пенсионеров, работающий пенсионер и другие члены домохозяйства, неработающий пенсионер и другие члены домохозяйства. Авторы делают акцент на том, что статус пенсионера на рынке труда прямым образом связан со структурой потребительских расходов в его домохозяйстве. Статус занятости в значительной мере зависит от возраста, места проживания, образования и здоровья. Среди других важных факторов рассматривается проживание отдельно или совместно с другими родственниками. Во время экономических кризисов, особенно когда происходит существенное снижение реального размера пенсий, работающие пенсионеры стремятся сохранить свое рабочее место. Еще одним важным фактором является флуктуативный характер заработков членов домохозяйства. Во время кризиса 2014-2016 гг. произошли существенные изменения в занятости населения старших возрастов, в том числе пенсионного возраста: доля домохозяйств с неработающими пенсионерами выросла, в то время как доля занятых в возрастных группах 55–59 лет и 60–64 лет не уменьшилась.

Положение семей с детьми, как правило, сравнивается с положением бездетных домохозяйств. Домохозяйства с детьми наиболее уязвимы в условиях экономического спада и снижения доходов, так как у них меньше гибкости в расходах, меньше резервов для экономии, они находятся на уровне минимального стандарта базового потребления. В работе [101] рассматривается дифференциация величины и структуры денежных доходов домохозяйств в зависимости от числа детей, в том числе динамика с 2011 по 2016 гг., а также среднедушевой размер пособий, социальных выплат, пенсий. Отмечено, что за указанный период сократился разрыв между многодетными и другими домохозяйствами с детьми по среднедушевому денежному доходу.

При анализе уровня жизни семей с детьми необходимо, помимо среднедушевого дохода, учитывать и совокупный объем доходов домохозяйства.

Дело в том, что весомая доля расходов (а значит и доходов) семей с детьми приходится на товары длительного пользования и мало зависит от количества членов семьи.

Еще одна социально-экономическая группа, которой посвящены отдельные исследования – работающие бедные. Например, в работе [102] проводится анализ работающих бедных на основе динамики численности работников организаций с начисленной заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Был выбран следующий период анализа: с 2005 по 2017 гг. Отмечается, что минимальное значение бедности работников было достигнуто в 2017 г. Также в работе используется соотношение начисленной зарплаты с МРОТ, численность малоимущих работающих (работающие бедные) и их доля в общей численности занятых в экономике. В работе отмечается, что за период 2010-2015 гг. в домохозяйствах со статусом малоимущего резко выросла доля работающих. Примечательно, что повышенная занятость, наличие работы и постоянного заработка не увеличивало вероятность выхода этих людей из состояния бедности.

4 Влияние кризисов и шоков на доходы и структуру потребления

Что касается в целом влияния санкций на благосостояние населения в находящихся под ними странах, то оно представляется неоднозначным. Например, на основе данных наблюдения из 152 стран с 1974 по 2011 гг. делается вывод о том, что эффект, оказываемый санкциями на доходы населения, сильно зависит от специфики санкционных инструментов и изначальных экономических условий в стране, к которой они применяются. Так, санкции увеличивают неравенство в странах с избытком рабочей силы, но в странах с недостатком рабочей силы такого эффекта не наблюдается. Также неравенство в результате санкционного давления уменьшается в странах, зависимых от международной помощи [103].

Некоторые исследователи склоняются к выводу о том, что санкции в целом не приводят к сокращению неравенства в доходах. Например, О.С. Мариев, И.В. Савин и Н.С. Тепляков, изучив информацию из семи баз данных по странам Африки, Северной и Южной Америки, отмечают, что экономические и финансовые санкции наносят ущерб беднейшим слоям населения, в то время как богатейшим группам, способным, перекладывать их бремя на остальных, не причиняют особого вреда. В то же время, характер влияния самого неравенства на экономическое развитие представляется неочевидным [104].

Эта неочевидность влияния санкций на экономику страны и доход ее населения отмечается исследователями при изучении макроэкономических показателей отдельных стран. Например, А.В. Савинский в своем исследовании, посвященном влиянию санкций на социально-экономическое развитие Ирана, отмечает, что введение санкционных мер оказало негативное влияние на показатель душевого дохода. Также к временному ухудшению макроэкономической ситуации приводит введение новых санкционных пакетов, однако в целом экономика Ирана развивается, растут и душевые доходы, а уровень бедности в стране очень низкий [105].

Что касается влияния санкций, введенных в отношении Российской Федерации, то с 2014 года исследователи неоднократно обращались к динамике реальных располагаемых доходов населения и отмечали, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе доходы населения снижаются [106, 107]. В работах [108, 109, 110, 111] рассматриваются воспроизводственные процессы во время

санкционного периода, теоретические аспекты понятия экономики санкций, а также изучается влияние санкций на финансово-экономический сектор.

В рамках исследований, посвященных санкционному давлению, особое внимание уделяется расходам на питание и в целом проблеме продовольственной безопасности России [112, 113]. Санкционное давление в значительной степени отразилось на структуре потребления населения: санкции вызвали значительный рост цен, изменились объемы потребления, географическая структура потребления [114]. Произошла смена поставщиков, снижение количества и качества отдельных товаров и услуг, снижение потребительской уверенности. Отмечается рост интереса к инструментам экономии, бережливого потребления и производства [115]. Высокие темпы продовольственной инфляции негативно отразились на платежеспособности населения, денежные доходы которых не имели такого темпа роста. Наиболее высокий рост происходит по тем группам товаров, которые составляют основу рациона питания большей части населения, в том числе низкодоходных групп [116]. Деформируется потребительская корзина: население делает выбор в пользу дешевых продуктов питания (в основном углеводов), отказывая себе в более качественных и полезных, но дорогих продуктах (мясо, фрукты) [117].

За санкционный период произошел значительный рост расходов в сфере маркетплейсов. Активное развитие маркетплейсы получили во время пандемии коронавируса, а затем они стали основным каналом параллельного импорта ушедших из России товаров [118].

Можно выделить, как отдельное направление исследования влияния санкций – оценку потребительских потерь [114, 119]. Например, в работе [114] были рассчитаны потребительские потери в денежном годовом выражении за счет введения эмбарго на ряд продовольственных товаров. В результате санкций и контрсанкций произошел резкий рост цен на товары-аналоги, ценовые изменения привели к изменению объемов потребления, изменению географической структуры потребления, замещению санкционных товаров другими. В работе [119] на основе базового анализа частичного равновесия на рынках товаров, подпавших под контрсанкции, показано, что введенные в 2014 г. контрсанкции в ответ на действия западных стран, по итогам первых пяти лет оказали негативное влияние на российских потребителей, снизили ценовую и физическую доступность ряда товаров. Импортозамещение на

отечественное производство произошло менее чем в половине изученных товарных групп.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала особое влияние на доходы и потребление населения. Ряд авторов, например, [39] отмечают, что во время локдауна в 2020 г. изменилась структура распределения денежных доходов (увеличились доли у населения с низкими и средними доходами за счет введения дополнительных мер государственной социальной поддержки, сократились доходы у группы населения с самыми высокими доходами из-за приостановки деятельности предприятий и организаций). Ключевой особенностью рассматриваемого периода является то, что в санкционных условиях изменения в структуре потребления могут происходить одновременно, а не в течение десятилетий, как было ранее [120].

Высокий уровень бедности не позволил части населения перейти на новые паттерны потребления, характерные для периода до середины 2010-х годов. А в ходе пандемии и после нее изменения в структуре расходов населения говорили о движении в сторону «модели выживания» домохозяйств (повысилась доля расходов на товары и, в частности, на питание, снизилась доля расходов на услуги, рост сбережений населения) [121]. После начала СВО ситуация усугубилась. Однако во 2 квартале 2023 г. ситуация начала меняться, норма потребления резко выросла и вернулась к докризисному уровню, а норма организованных сбережений несколько снизилась [3].

В работе [3] отмечено, что в 2022 г. был сильный разрыв между оптимистичными ожиданиями относительно будущего и оценкой текущего, актуального материального положения, что характерно для кризисных ситуаций.

В основном работы последних лет сосредоточены на мониторинговом анализе данных Росстата, краткосрочном отслеживании изменений в потребительском поведении и доходах населения, например, [122].

Заключение

Таким образом, литература по теме динамики доходов и потребления представлена очень широко. Многочисленные экономические и политические кризисы, которые переживала Россия с момента своего образования, привели к появлению большого набора различных исследований, которые вместе образуют

существенную основу как с точки зрения методического аспекта, так и с точки зрения теоретического подхода и инструментария. Давно используемые статистические показатели динамики доходов и потребления, неравенства и расходов (Индекс Джини, коэффициент фондов и др.) дают возможность отслеживать основные тенденции, в то время как эконометрический анализ позволяет количественно оценивать вклад различных факторов в риск бедности и неравенства доходов. Этот инструментарий позволяет изучить тему под наиболее широким углом для получения более детальных результатов, выявления узких уязвимых групп, оценки корреляций между социально-экономическими и другими факторами с проблемой бедности.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список источников

1. Kartseva M. A. Poverty in the Russian Federation: possibilities and specifics of the use of the AROPE multi-criteria index in the poverty monitoring system of the Russian Federation // Population and Economics. – 2020. – Vol. 4. – № 1. – P. 1-19.

2. Прошин И.А. Оценка влияния основных комплексов мер социальной поддержки на малоимущие домохозяйства [Электронный ресурс]. URL: <https://vcot.info/blog/ocenka-vliania-osnovnyh-kompleksov-mer-social-noj-podderzki-na-maloimusie-domohozajstva> (Дата обращения: 14.03.2024).

3. ЦМАКП. Тезис 6. О социальном эффекте. Что означали события для доходов и потребления населения? [Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2023/ТТ2023_6.pdf (Дата обращения 2.04.2024).

4. Разумов А. А., Селиванова О. В. Влияние детских пособий и компенсационных выплат на снижение уровня бедности в регионах РФ // Социально-трудовые исследования. – 2023. – №. 1 (50). – С. 83-93.

5. Распределение и дифференциация денежных доходов населения. Пункт 1.9.3 Федерального плана статистических работ [Электронный ресурс] //

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/raspred_i_difference.pdf (Дата обращения: 12.02.2024).

6. Дербенева А. В. Неравенство доходов и коэффициент Джини в России // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №. 11. – С. 25-27.

7. Парфенов Г. С. Неравенство доходов и коэффициент Джини в России // Современные аспекты экономики и управления. – 2022. – С. 131-135.

8. Андриеш С. В. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов): оценка экономического равенства в разрезе субъектов РФ за период 2010-2018 г // Мировая экономика: проблемы безопасности. – 2020. – №. 3. – С. 10-16.

9. Малкина М. Ю. Оценка факторов внутрирегиональной дифференциации доходов населения РФ // Пространственная экономика. – 2015. – №. 3. – С. 97-119.

10. Бычкова С. Г. Международные сопоставления дифференциации доходов населения: основные проблемы и тенденции // Вестник университета. – 2015. – №. 5. – С. 131-139.

11. Мисихина С. Г. Бедность в Российской Федерации и странах ОЭСР: основные тренды в 2000 годы // Уровень жизни населения регионов России. – 2012. – №. 10-11. – С. 59-71.

12. Салмина А. А. Высокое ли экономическое неравенство в России? Вопросы измерения, показатели и их оценки // Мир России. Социология. Этнология. – 2021. – Т. 30. – №. 3. – С. 78-99.

13. Bowles S., Carlin, W. (2020). Inequality as experienced difference: A reformulation of the Gini coefficient // Economics Letters. – 2020. – Vol. 186. – 108789.

14. Marchetti S., Tzavidis N. Robust estimation of the theil index and the gini coefficient for small areas. Journal of Official Statistics. – 2021. – Vol. 37. – № 4. – P. 955-979.

15. Xu Z., Lei X. Analysis on equity of health human resource allocation in Hubei Province based on the Gini coefficient and a HRDI model // Journal of Physics: Conference Series. – 2021. - Vol. 1941. - № 1. – P. 12-63.

16. Лебедев В. В., Лебедев К. В. Использование коэффициента Пальмы для анализа дифференциации населения по доходам // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2019. – №. 5. – С. 70-82.

17. Золотухина Л. А., Тихоненко Д. В., Фридман Г. М. Исследование зависимостей между показателями дифференциации населения по доходам // *Финансы и бизнес*. – 2015. – Т. 3. – С. 55-64.
18. Ибрагимова З. Ф., Франц М. В. Россия-страна возможностей? Смотря как считать // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. – 2020. – №. 6 (160). – С. 4-29.
19. Кукушкин Д. К. Применение шкал эквивалентности для измерения уровня жизни // *Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН*. – 2003. – №. 1. – С. 430-450.
20. Капелюшников Р. И. Команда Т. Пикетти о неравенстве в России: коллекция статистических артефактов // *Вопросы экономики*. – 2020. – №. 4. – С. 67-106.
21. Суринов А. Е., Луппов А. Б. Неравенство по доходам в России. Измерение на основе эквивалентного дохода // *Экономический журнал Высшей школы экономики*. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 539-571.
22. Dudel C., Garbuszus J. M., Schmied J. Assessing differences in household needs: a comparison of approaches for the estimation of equivalence scales using German expenditure data // *Empirical Economics*. – 2021. – Vol. 60. – № 4. – P. 1629-1659.
23. Filiztekin A. Income inequality in Turkey: 2003–2015 // *Turkey's political economy in the 21st century*. – 2020. – P. 63-84.
24. What are equivalence scales? [Электронный ресурс] // <https://www.oecd.org/els/soc/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf> (Дата обращения: 12.02.2024).
25. Бобков В. Н., Гулюгина А. А., Долгушкин Н. К., Одинцова Е. В. Мониторинговый инструментарий регулирования уровня жизни в России: основные оценки 2021 г. [Электронный ресурс] // https://www.researchgate.net/profile/Vyacheslav-Bobkov/publication/366325530_Gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie/links/639c4901e42faa7e75cad60c/Gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie.pdf (Дата обращения: 11.03.2024).
26. Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // *Консультант Плюс* [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372636/.

27. Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 05.12.2022 N 470-ФЗ.

28. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/.

29. О значении границ бедности и численности населения с денежными доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года в целом по Российской Федерации [Электронный ресурс] // https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/96_10-06-2022.htm (Дата обращения: 12.02.2024).

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2049 «Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ» // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401369/. (Дата обращения: 12.02.2024).

31. Румянцева Е.Е., Шутов О.Л. Прожиточный минимум и МРОТ: проблемы упрощения подходов и искажения реальных потребностей населения // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. – 2021. – №54. – С. 93-109.

32. Жуковская И. Ф., Краснова М. В. Доходы населения России: динамика, трансформация структуры и дифференциация //Иновационное развитие экономики. – 2018. – №. 4. – С. 174-181.

33. Севрюкова С. В. Трансформация структуры доходов населения в рыночной экономике //Известия Орловского государственного технического университета. Серия: Социально-экономические и гуманитарные науки. – 2008. – №. 4. – С. 42-48.

34. Овчарова Л. Н. Бедность и экономический рост в России //Журнал исследований социальной политики. – 2008. – Т. 6. – №. 4. – С. 439-456.

35. Овчарова Л.Н., Попова Д.О. Доходы и расходы российских домашних хозяйств: что изменилось в массовом стандарте потребления // Мир России. – 2013. – Том 22. – № 3. – С. 3-34.
36. Поклонова Е.В., Захаренко П.В. Денежные доходы населения РФ: статистический анализ динамики и структуры источников // Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. – 2016. – №3. – С. 134-141.
37. Сенникова А.Е., Коренев В.Г., Лисачёв В.А. Корреляционно-регрессионный анализ динамики денежных доходов населения Российской Федерации // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – Том 41. – № 3. С. 480-484.
38. Беляевский И.К. Денежные доходы населения и потребительские расходы: уровень, тенденции и дифференциация // Статистика и Экономика. – 2013. – №2. – С. 107-117.
39. Бородина Т.В., Гугнина Е.В. Анализ структуры и динамика доходов населения России // Вестник алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 12. – С. 478-485.
40. Зубаревич Н. В., Сафронов С. Г. Неравенство социально-экономического развития регионов и городов России 2000-х годов: рост или снижение? //Общественные науки и современность. – 2013. – №. 6. – С. 15-26.
41. Социальная политика в России: проблемы и решения: научный доклад / Под ред. члена-корреспондента РАН А.А. Широга.
42. Суворов А.В. Доходы и потребление населения: макроэкономический анализ и прогнозирование. - М: МАКС Пресс. – 2001. – 271 с.
43. Deaton A., Muellbauer J. An almost ideal demand system //The American economic review. – 1980. – Т. 70. – №. 3. – С. 312-326.
44. Almon C. A Perhaps Adequate Demand System. – 1996 [Электронный ресурс] URL: <http://inforumweb.inforumecon.com/papers/wp/wp/1996/wp96007.pdf> (Дата обращения 5.03.2024).
45. Bardazzi R., Barnabani M. A Long-run Disaggregated Cross-section and Time-series Demand System: An Application to Italy // Economic Systems Research. – 2001. – Vol. 13(4). – P. 365-389.
46. Bardazzi R., Paziienza M. Ageing and private transport fuel expenditure: Do generations matter? // Energy Policy. – 2018. – Vol. 117. – P. 396-405.

47. Алексеева Н.В. Статистическая оценка уровня потребления основных продуктов питания населением региона // Экономические исследования. 2013. № 4. URL: http://www.erce.ru/internetmagazine/all_current_year/36/564/.
48. Салин В.Н. Проблемы статистического анализа структуры потребления продуктов питания // Вопросы статистики. – 2002. – № 12. – С. 28–34.
49. Аганбегян А.Г. Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению в России // ЭКО. – 2017. – №9 (519). – С. 66-84.
50. Пожидаева Е. С. Экономико-статистический анализ уровня потребления основных продуктов питания в условиях ограничений внешней торговли // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – Т. 16. – №. 1 (460). – С. 116-127.
51. Кириллов А.М. Инфляция цен на продовольственные товары в регионах России: пространственный анализ // Пространственная экономика. – 2017. – № 4. – С. 41-58.
52. Зубаревич Н. В. Влияние пандемии на социально-экономическое развитие и бюджеты регионов // Вопросы теоретической экономики. – 2021. – № 1 (10). – С. 48-60.
53. Михеева Н. Н. Доходы и потребление домашних хозяйств в регионах в условиях пандемии // Регион: Экономика и Социология. – 2022. – № 3 (115). – С. 81-104.
54. Пастухова Е. Я., Бельчик Т. А., Кочнева О. П. Доходы, бедность и потребительские расходы населения регионов: долгосрочные тренды и факторы влияния // Вопросы управления. – 2023. – Том 17. – № 3. – С. 5-18.
55. Зубаревич Н.В., Сафронов С.Г. Люди и деньги: доходы, потребление и финансовое поведение населения российских регионов в 2000–2017 гг. // Известия РАН. Серия географическая. – 2019. – №5. – С. 3-17.
56. Широков А. А., Потапенко В. В. Парадокс российского потребления // ЭКО. – 2020. – № 6. – С. 8-25.
57. Россошанский А.И. Оценка инфляционной нагрузки и динамики реальных денежных доходов населения России по доходным группам // Системное моделирование социально-экономических процессов труды 42-ой Международной научной школы-семинара. – Воронеж, – 2019. – С. 394-397.

58. Слободенюк Е. Д. Факторы абсолютной и субъективной бедности в современной России //Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2016. – №. 3-4 (123). – С. 82-92.
59. Слободенюк Е. Д., Аникин В. А. Где пролегает «черта бедности» в России //Вопросы экономики. – 2018. – Т. 1. – С. 104.
60. Гришина Е. Е. Различные аспекты бедности семей с детьми //Всероссийский экономический журнал ЭКО. – 2018. – №. 3 (525). – С. 7-26.
61. Колосницына М. Г., Филиппова А. В. Детские пособия и бедность в России //Экономическая политика. – 2017. – Т. 12. – №. 4. – С. 118-153.
62. Садырtdинов Р. Р., Роднянский Д. В., Владимирова С. А. Логит-моделирование факторов бедности в России //Финансовая экономика. Учредители: Фонд содействия развитию экономической науки и образования "Экономика". – №. 12. – С. 200-202.
63. Овчинников В. Н. Факторы бедности и доходного неравенства в Приволжском федеральном округе //Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – Т. 16. – №. 11 (458). – С. 2044-2058.
64. Садырtdинов Р. Р., Роднянский Д. В. Выявление факторов бедности с использованием логит-модели в регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов //Экономика и предпринимательство. – 2020. – №. 11. – С. 550-553.
65. Варт С. Ю. Факторы бедности в СФО и ее влияние на региональный экономический рост //МНСК-2021. – 2021. – С. 191-192.
66. Каримов А. Г., Гафарова Е. А. Социально-демографические и профессиональные факторы экономической бедности в регионе: социологический и эконометрический анализ //Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №. 6. – С. 1616-1616.
67. Аслаева С. Ш., Гайсина А. Ш., Каримов А. Г. Эконометрический анализ факторов бедности работающего населения //Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2021. – Т. 10. – №. 2 (35). – С. 65-68.
68. Khalid U., Shahnaz L., Bibi H. Determinants of poverty in Pakistan: A multinomial logit approach. – 2005.

69. Ennin, C. C., Nyarko, P. K., Agyeman, A., Mettle, F. O., Northey, E. N. N. Trend analysis of determinants of poverty in Ghana: Logit approach //Research Journal of Mathematics and Statistics. – 2011. – T. 3. – №. 1. – C. 20-27.
70. Asenso-Okyere W. K., Nsowah-Nuamah N. N. N., Albersen P. Characterising the Poor in Ghana: A Logit Approach //Sustainable food security in West Africa. – 1997. – C. 36-54.
71. Epo B. N. Determinants of poverty in Cameroon: A binomial and polychotomous logit analysis //Available at SSRN 1424672. – 2010.
72. Ambaye T. K., Tsehay A. S., Hailu A. G. Application of ordered logit model to analyze determinants of rural households multidimensional poverty in Western Ethiopia //International Journal of Development and Economic Sustainability. – 2021.
73. Caglayan E., Dayioglu T. Comparing the parametric and semiparametric logit models: Household poverty in Turkey //International Journal of Economics and Finance. – 2011. – T. 3. – №. 5. – C. 197-207.
74. Şahin S. Ç., Kılıç İ. E. Poverty dynamics in Turkey: A multinomial logit model //Ekonomika. – 2021. – T. 100. – №. 2. – C. 133-143.
75. Achia T. N. O., Wangombe A., Khadioli N. A logistic regression model to identify key determinants of poverty using demographic and health survey data. – 2010.
76. Makame I. H., Mzee S. S. Determinants of Poverty on Household Characteristics in Zanzibar: A logistic Regression Model //Developing Country Studies. – 2014. – T. 4. – №. 20. – C. 188-195.
77. Hashmi, A. A., Sial, M. H., Hashmi, M. H., & Anwar, T. Trends and Determinants of Rural Poverty: A Logistic Regression Analysis of Selected Districts of Punjab [with Comments] //The Pakistan Development Review. – 2008. – C. 909-923.
78. Šoltés E., Komara S., Šoltésová T. Exploration of poverty and social exclusion of Slovak population via contrast analysis associated with logit models //Quality & Quantity. – 2023. – T. 57. – №. 6. – C. 5079-5105.
79. Cherif H. L., Badreddine A., Sabri A. Determinants of Household Poverty: Identification Using Logistic Regression //SocioEconomic Challenges. – 2024. – T. 8. – C. 78-89.
80. Melkamu M., Sohan L. Poverty and its determinants in Nagaur district of Rajasthan state logit model approach //International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. – 2015. – T. 4. – №. 10. – C. 132-151.

81. Busayo A., Olubusayo O. N. I. Logit approach to gender and poverty in selected african countries //ondo journal of school of arts and social sciences. – 2023. – Т. 23. – №. 1.
82. Guagnano G., Santarelli E., Santini I. Can social capital affect subjective poverty in Europe? An empirical analysis based on a generalized ordered logit model //Social Indicators Research. – 2016. – Т. 128. – С. 881-907.
83. Прокофьева Л.М., Корчагина И.И., Попова Р.И., Белокрылова О.С., Филоненко Ю.В., Фурса Е.В. Бедность и социальная исключенность глазами разных групп населения // Народонаселение. – 2014. – №4 (66). – С. 61-82.
84. Радаев В.В. Работающие бедные: велик ли запас прочности? // Экономическая социология. – 2000. – Том 1. – № 1. – С. 25-36.
85. Гришина Е.Е. Депривационный подход к оценке бедности семей с детьми в России и странах Европы // Финансовый журнал. – 2017. – № 4. – С. 47-55.
86. Пасовец Ю.М. Риски бедности населения в современных российских условиях // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – № 2 (38). – С. 143-160.
87. Бедность сельской России в условиях модернизации экономики: процессы и механизмы формирования и преодоления : коллективная монография / под общ. ред. А.М. Сергиенко. – Барнаул, 2014. – 330 с.
88. Шабанов В.Л. Уровень жизни сельского населения России в условиях социально-экономической трансформации села: методология исследования и анализ динамики : монография. – Саратов, 2016. – 256 с.
89. Ржаницына Л. О жизни российских пенсионеров // Федерализм. – 2012. – №1. – С. 179-200.
90. Медведева Е.И., Крошилин С.В., Авачёва Т.Г. Трансформация парадигмы потребления в современном российском обществе // Наука. Культура. Общество. – 2023. – №1. – С. 60-77.
91. Бобков В.Н., Матвеева Т.А. Влияние монетарной и немонетарной бедности домохозяйств экономически активного населения на удовлетворенность трудом // Экономика региона. – 2014. – №4. – С. 93-104.
92. Бобков В.Н. 20 лет капиталистических трансформаций в России. Влияние на уровень и качество жизни. Социальные реальности и социальные перспективы // Мир России. –2012. – № 2. – С. 3-26.

93. Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России. Опыт эмпирического анализа. – М. Институт социологии РАН, 2007. – 320 с.
94. Тарасова Н.А., Хачатрян С.Р., Васильева И.А., Тарасова М.С. Анализ вариантов социальной политики на основе моделирования и прогнозирования потребления населения, его состава и доходов // Проблемы прогнозирования. – 2007. – №1. – С.121-139.
95. Тихонова Н. Е., Лежнина, Ю. П., Мареева, С. В., Аникин, В. А., Каравай, А. В., Слободенюк, Е. Д. Модель доходной стратификации российского общества: динамика, факторы, межстрановые сравнения. – 2018.
96. Елизаров В. В., Сеница А. Л. Факторы бедности семей с детьми и перспективы её снижения // Уровень жизни населения регионов России. – 2019. – № 2 (212). – С. 63–75.
97. Хахулина Л. А., Тучек М. Распределение доходов: бедные и богатые в постсоциалистических обществах (некоторые результаты сравнительного анализа) //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 1995. – №. 1. – С. 18-22.
98. Ржаницына Л. С. Пенсионеры: как они живут и как улучшить их положение // Социологические исследования. – 2016. – № 11. – С. 61-71.
99. Синявская О., Бирюкова С., Ермолина А., Файзуллина Д. Доходное положение пенсионеров: кризисная динамика, факторы бедности и возможные последствия политики по ограничению пенсионных выплат. – М. Институт социальной политики НИУ ВШЭ, 2016. [Электронный ресурс]: URL: https://www.hse.ru/data/2016/02/09/1140058795/2016_1s_Pensioners_fin1.pdf (Дата обращения 10.03.2024).
100. Абрамова Н.В., Жаромский В.С. Изменение потребительского поведения пенсионеров в условиях кризиса 2013-2016 гг // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2018. – №2. – С. 69-77.
101. Петрякова О.Л. Основные тенденции динамики доходов семей в период экономического кризиса // Статистика и экономика. – 2016. – №5. – С. 36-41.
102. Трубин В., Николаева Н., Горвиц С., Палеева М., Хусаинова А. Работающие бедные в России и за рубежом // Аналитический центр при Правительстве РФ. – Социальный бюллетень. – 2017. – Выпуск № 10.

103. Jeong, J. M. Economic sanctions and income inequality: impacts of trade restrictions and foreign aid suspension on target countries // *Conflict Management and Peace Science*. – 2020. – Vol. 37. – № 6. – P. 674-693.

104. Мариев О. С., Савин И. В., Тепляков Н. С. Моделирование влияния санкций на неравенство в распределении доходов населения стран-объектов // *Экономика региона*. – 2020. – Т. 16. – №. 2. – С. 363-376.

105. Савинский А. В. Западные санкции и диверсификация: опыт Ирана // *Геополитика и экогеодинамика регионов*. – 2018. – Т. 4. – №. 3. – С. 5-13.

106. Аксенов И. А. Влияние санкций на экономику Российской Федерации // *Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение*. – 2019. – №. 4 (60). – С. 8-13.

107. Загашвили В. С. Западные санкции и российская экономика // *Мировая экономика и международные отношения*. – 2015. – №. 11. – С. 67-77.

108. Черногор И. А. Санкции как фактор воспроизводства экономической системы: пять противоречий институтов импортозамещения // *Символ науки*. 2015. № 6. С. 172–175.

109. Климова Н. И. «Экономика санкций» как область научных исследований: теоретические основы и положения // *Фундаментальные исследования*. – 2016. – № 5-2. – С. 357-361.

110. Молчанов И. Н. Экономические санкции и финансовая система России // *Финансы: теория и практика*. – 2017. – Т. 21. – Вып. 5. – С. 50-61.

111. Экономические санкции против России: ожидания и реальность: моногр. / под ред. Р. М. Нуреева. – М.: Кнорус, 2017. – 194 с.

112. Влазнева С. А., Мишина Н. А. Продовольственная безопасность России в период санкций // *Продовольственная политика и безопасность*. – 2015. – Т. 2. – №. 3. – С. 153-166.

113. Зубаревич Н. В., Сафронов С. Г. Доля продуктов питания в структуре расходов населения регионов России как индикатор уровня жизни и модернизации потребления // *Вестник Московского университета. Серия 5. География*. – 2019. – №. 2. – С. 61-68.

114. Пономарева Е., Магомедов Р. Влияние продуктовых санкций на цены в России в 2014–2016 гг. // *Экономическое развитие России*. – 2017. – Т. 24. – №. 3. – С. 26-34.

115. Бурцева Т.А., Ганебных Е.В., Эль-Сибай Н.М. Вынужденная автаркия: производство товаров и услуг в условиях экономических санкций // Вестник НГИЭИ. – 2016. – №11 (66). – С. 17-24.
116. Парамонова Т.Н., Урясьева Т.И., Рамазанов И.А. Продовольственная инфляция в России и пути ее преодоления // Практический маркетинг. – 2016. – № 6 (232). – С. 34–40.
117. Журавлева Т.А., Зубанова А.Е. Анализ потребления домохозяйств в России в условиях цикличности // Региональная экономика: теория и практика. – 2024. – Т. 22. – Вып. 2. – С. 253-274.
118. Земцов С. П., Баринаева В. А., Михайлов А. А. Санкции, уход иностранных компаний и деловая активность в регионах России // Экономическая политика. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 44-79.
119. Волчкова Н.А. Кузнецова П.О. Сколько стоят контрсанкции: анализ благосостояния // Журнал НЭА. – 2019. – №3 (43). – С. 173–183.
120. Смирнов С.Н. Трансформация потребления населения России: насколько значимы изменения? // Социальные новации и социальные науки. – 2022. – №3 (8). – С. 59-73.
121. Михеева Н. Н. Доходы и потребление домашних хозяйств в регионах в условиях пандемии // Регион: Экономика и Социология. – 2022. – №3 (115). – С. 81–104.
122. Финэкспертиза. Возвращение потребления: расходы российских семей выросли впервые с начала санкций [Электронный ресурс] URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/vozvr-potr-raskhod/> (Дата обращения: 20.04.2024).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ